

HARMONIZAÇÃO ÍNTIMA DA MULHER E OS VALORES ESTÉTICOS

INTIMATE HARMONIZATION OF WOMEN AND AESTHETIC VALUES

Recebido: 21/07/2021 | Aceito: 17/03/2022 | Publicado: 01/08/2022

Bruna Aparecida Amorim da Silva

 <https://orcid.org/0000-0003-4642-7643>

 <http://lattes.cnpq.br/1334237038769147>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: bruna.ap.amorim@hotmail.com

Walquíria Lene dos Santos

 <https://orcid.org/0000-0001-6489-5243>

 <http://lattes.cnpq.br/4723603129713855>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: walquiria@senaaires.com.br

Resumo

A harmonização íntima caracteriza-se como algo que muitas mulheres tem procurado como algo associado a qualidade de vida e melhorias na autoestima. **Objetivo** analisar a importância da escolha da harmonização íntima por parte das mulheres **Métodos:** Trata-se de revisão integrativa com abordagem qualitativa. A busca foi realizada, segundo os descritores em ciência da saúde, utilizados no levantamento dos dados, sendo estes: “cirurgia estética”, “feminilidade” e “genitália”. Os critérios de inclusão foram: Artigos publicados nos últimos 10 anos, descritos em língua portuguesa, publicados de forma completa em bases de dados científicas. Foram encontrados um total de 13 artigos completos e em língua portuguesa, além de informações de dissertações de mestrado **Resultados:** A cirurgia plástica genital tem sido uma das operações de cirurgia plástica mais procuradas nos últimos cinco anos por mulheres insatisfeitas com a estética e que desejam uma vida sexual mais saudável. Após a leitura dos artigos foram elencadas categorias de sínteses dos dados coletados: Estética e Feminilidade no Contexto da Harmonização íntima; A região Íntima Feminina e a Estética e Psicologia no Universo Feminino; Corpo; Feminino: Beleza e Desafios nos Tratamentos Estéticos da Vagina. **Conclusão:** Os profissionais de saúde devem possuir uma visão holística do humanizado nas orientações de procedimentos estéticos que possam proporcionar satisfação às mulheres que passam por procedimentos diversos. A pesquisa destaca que a procura para as cirurgias plásticas vaginais pode proporcionar uma melhor autoestima da mulher e qualidade de vida, auxiliando o seu bem-estar no cotidiano.

Palavras-chave: Embelezamento Estético. Cirurgia Estética. Feminilidade. Genitália.

Abstract

Introduction: Intimate harmonization is characterized as something that many women have been looking for as something associated with quality of life and improvements in self-esteem. Objective to analyze the importance of women's choice of intimate

harmonization Methods: This is an integrative review with a qualitative approach. The search was performed according to the health science descriptors used in the data collection, which were: 'aesthetic surgery', 'femininity' and 'genitalia'. Inclusion criteria were: Articles published in the last 10 years, described in Portuguese, published in full in scientific databases. A total of 13 complete articles were found in Portuguese, in addition to information from master's dissertations. Results: Genital plastic surgery has been one of the most sought-after plastic surgery operations in the last five years by women dissatisfied with aesthetics and who want a healthier sex life. After reading the articles, categories of synthesis of the collected data were listed: Aesthetics and Femininity in the Context of Intimate Harmonization; The Intimate Feminine Region and Aesthetics and Psychology in the Female Universe; Female Body: Beauty and Challenges in Vagina Aesthetic Treatments. Conclusion: Health professionals must have a holistic view of the humanized in the guidelines of aesthetic procedures that can provide satisfaction to women who undergo different procedures. The survey highlights that the search for vaginal plastic surgery can provide a better self-esteem of women and quality of life, helping their well-being in their daily lives.

Keywords: *Aesthetic Embellishment. Aesthetic Surgery. Femininity. Genitalia.*

Introdução

O cuidado estético da mulher requer atuação de especialistas com técnicas e procedimentos usados em tratamento que sejam seguros e eficazes. Com o crescimento e a popularidade dos procedimentos estéticos não cirúrgicos, os profissionais de saúde se tornaram referência no mundo de hoje quanto a segurança do paciente, trabalho feito com ética profissional e práticas que visam melhorar a autoestima das mulheres.¹

Sempre existiu nos desejos humanos, uma busca do padrão ideal de beleza, que consistia em costumes observados nas sociedades ocidentais. As mudanças do corpo da mulher tem sido alvo de intervenções em relação as questões estéticas, tanto nos aspectos científicos e bem como nos valores axiológicos e culturais. As leis, normas morais e as formas de tratamento estético dos indivíduos têm influenciado o cotidiano das pessoas.²

Sendo assim, a visão da corporalidade, destaca que o corpo é construído não apenas biologicamente, mas também nas dimensões sociais e filosóficas/poéticas. Atualmente, novas propostas e perspectivas para a mulher tem sido enfatizada no Brasil, sendo uma parte essencial e significativa na busca do aperfeiçoamento físico por meio de cirurgias com o objetivo de proporcionar uma qualidade de vida mais intensa.²

O conceito de beleza passou por muitas mudanças na história, especificamente quanto aos padrões estéticos do corpo. A beleza foi padronizada desde o início do sistema patriarcal e dos genos no passado, em todas as culturas, e se desenvolvem sob a bandeira de um paradigma estético bem definido.³

Nos dias atuais uma das indústrias mais lucrativas são as responsáveis pela construção do padrão estético, também conhecido como padrão de beleza, que se veiculam nas páginas de revistas, jornais e redes sociais e se modificam de tempos

em tempos, conforme se relacionam com o contexto histórico de cada contexto histórico.

Nesse sentido a "estetização" da saúde e do cotidiano de inúmeras pessoas leva ao aumento de diversos tipos de atividades comerciais relacionadas à indústria estética e cosmética para atender um número crescente de consumidores que necessitam de serviços, medicamentos, equipamentos e profissionalismo especializado. Os procedimentos estéticos devem oferecer tratamentos específicos que contribuam para a qualidade de vida dos clientes e aumentem a autoestima dos pacientes que buscam resolutividade para suas necessidades e demandas em saúde.⁴

Esses padrões de beleza predeterminados, acabam por afetar diretamente a maneira como as mulheres se veem no espelho e, muitas vezes, afetam sua autoestima. Em muitos aspectos, o culto ao corpo difere do passado principalmente na ênfase, pois é claro que a beleza sempre foi importante, mas adquiriu uma dimensão predominante a partir da década de 1980. Vários motivos explicam esse fenômeno: globalização; melhorias de técnicas em procedimentos estéticos, alimentos e equipamentos de fitness; o fato de as mulheres estarem cada vez mais ingressando no mercado de trabalho e possuírem renda para utilizar a seu favor, entre outras coisas.⁵

Diante dessa realidade, a harmonização íntima caracteriza-se como algo que muitas mulheres tem procurado como algo associado a qualidade de vida e melhorias na autoestima e até nas relações sexuais. A harmonização íntima é o conjunto de técnicas para a restauração estética e funcional da região genital. Permite remodelar a região genital, reduzir o relaxamento e clarear a área íntima. Esse tipo de procedimento proporciona maior elasticidade das paredes vaginais, lubrificação e sensibilidade, e faz a mulher se sentir melhor.⁶

Prova disso é o registro do aumento acentuado do número de mulheres que procuram cirurgias plásticas para fazer com que suas partes íntimas tenham beleza estética inegável e funcionalidade impecável. O Brasil lidera o ranking do tipo de "cirurgia íntima", no caso bem específico, a labioplastia. Em 2011, 9.043 mulheres brasileiras optaram por cirurgias plásticas vaginas com o objetivo de "corrigir" o que consideravam ser "imperfeições" nos lábios vaginais.⁷

Com o passar dos anos, a busca pela harmonização íntima aumenta ainda mais se for considerado que o rejuvenescimento do espaço íntimo aumenta não só a saúde, mas sobretudo a autoestima. Por isso, muitas mulheres, principalmente aquelas entre 25 e 45 anos, buscam esse procedimento estético que visa seu bem-estar e tem impacto direto em sua vida sexual. Portanto, este trabalho justifica-se pela necessidade de compreender a percepção e os motivos que levam essas mulheres à harmonização íntima.

Além disso, devido à ditadura da beleza imposta pela mídia que é facilmente absorvida pela própria sociedade, muitas pessoas estão tomando medidas extremas para mudar seu biótipo e permanecer "dentro dos padrões de beleza".⁸

Assim a questão norteadora a ser investigada durante este trabalho é a seguinte: qual a relevância para mulher realizar a harmonização íntima em procedimentos estéticos cirúrgicos?

O objetivo desse trabalho é analisar a importância da escolha da harmonização íntima por parte das mulheres e tentar compreender as principais percepções e motivações da procura do grupo-alvo por esse procedimento estético. Buscou-se também compreender os procedimentos possíveis que compõem a harmonização íntima, cirúrgica e dermatológica e pesquisar os detalhes de como os realizar; descreva quais procedimentos podem dar suporte funcional e estético à vida das mulheres; analise as opções não cirúrgicas que podem ser usadas por mulheres.

Métodos

A presente pesquisa é uma revisão de integrativa e com abordagem qualitativa. A Pesquisa bibliográfica refere-se à análise de trabalhos já feitos de forma escrita, digitalizada, exibidos em meio eletrônico, de alta relevância, para os quais as informações fornecidas são essenciais para o trabalho do pesquisador⁹. Utilizou-se artigos científicos. Diante disso os principais termos pesquisados, segundo o DeCs/MeSH descritores em ciência da saúde, utilizados no levantamento dos dados foram os seguintes: “cirurgia estética”, “embelezamento estético”, “feminilidade” e “genitália”.

Todas as publicações incluídas foram submetidas a novas leituras e que depois de análise foram usadas para formulação do referencial teórico de forma científica. A pesquisa na área da ciência envolve questionamentos e análise das questões do conhecimento expresso em trabalhos literários em todos os níveis. A solução das questões científicas tem como objetivo minimizar dúvidas e trazer a reflexão sobre novos conhecimentos, tendo como base procedimentos metodológicos claramente definidos.¹⁰

Os critérios de Exclusão foram: Artigos que não se enquadravam nos objetivos propostos, artigos publicados de forma incompleta e com anos de publicação ou intervalo não condizentes com este estudo.

Os critérios de inclusão foram: Artigos publicados nos últimos 10 anos, artigos em língua portuguesa, artigos completos publicados em bases de dados científicas. Foram encontrados um total de 13 artigos completos e em língua portuguesa, além de informações de dissertações de mestrado e teses de doutorado que serviram como suporte teórico. Vale ressaltar, que diante dos artigos selecionados, optou-se por excluir aqueles que não contemplavam o tema específico, os que não tinham os descritores sugeridos na pesquisa dos periódicos sem autoria declarada.

Resultados

Foram encontrados 51 artigos, e foi realizada leitura exploratória dos mesmos, sendo que destes 40 foram excluídos por caracterizarem fuga ao tema. Assim foram utilizados 13 artigos completos e que atenderam os objetivos da revisão bibliográfica.

No espaço de tempo delimitado para a realização deste estudo (2010-2021) foram encontradas e analisadas treze publicações específicas de acordo com a tabela (01). Após a leitura dos artigos foram elencadas categorias de sínteses dos dados coletados.

- 1- Estética e Feminilidade no Contexto da Harmonização íntima;
- 2- A Região Íntima Feminina e a Estética e Psicologia no Universo Feminino;
- 3- Corpo Feminino: Beleza e Desafios nos Tratamentos Estéticos da Vagina.

Tabela 01. Especificação das ênfases dos estudos elegidos

Ano	Autores	Título	Objetivo	Principais achados
2010	Leal, VCV et al	O corpo, a cirurgia estética e a Saúde Coletiva: um estudo de caso	Compreender a relação da cirurgia estética com a Saúde Coletiva e a promoção da saúde	O corpo deve ser entendido como algo mais complexo do que o corpo físico e visível, pois muitos que buscam a cirurgia estética continuam insatisfeitos
2011	Castro, AL.	Saúde e Estética: a medicalização da beleza	Compreender a relação corpo e sociedade, tomando a cirurgia plástica para fins estéticos como expressão da medicalização dos comportamentos Sociais	A necessidade ou narcísico-hedonista da busca pela beleza, a cirurgia plástica vem crescendo como prática recorrente
2011	Silva, HCER; Siloé, R.	A Beleza e a feminilidade: um Olhar Psicanalítico	Investigar qual a possível função psíquica que os ideais de beleza veiculados na cultura exercem na constituição do feminino	A mídia consumista passa a ideia que única forma de felicidade é corresponder aos padrões estéticos da mulher
2012	Ribas, RE; Caleiro, MM.	Padrões estéticos e globalização: a sociedade pós- moderna frente à ditadura da beleza	Analisar poder do discurso publicitário no âmbito da beleza	A padronização forçada dos estilos de vida pode refletir na convivência social.
2013	Kahlow, A; Oliveira, LC	A estética como instrumento do enfermeiro na promoção do conforto e bem-estar	A estética Como instrumento do enfermeiro na promoção do conforto e bem-estar	A estética como Instrumento do enfermeiro na promoção do conforto e bem-estar
2014	Paixão, JAEL; Fátima, M	Alterações Corporais Como Fenômeno Estético e Indenitário entre Universitárias	Verificar as percepções, atitudes, comportamentos e sentimento de identidade subjacentes às narrativas de universitárias submetidas a cirurgias estéticas	O desejo de liberdade que marcou o ideal feminino de emancipação, que, por sua vez, alicerçou os movimentos feministas, sucumbiu à ditadura de uma estética corporal
2014	Vieira- Baptista, P.	“Cirurgia íntima” – tempo de impor limites.	Avaliar o oferecimento de cirurgia plásticas online íntimas em Portugal	A propaganda de oferecimento de cirurgias íntimas demonstram erros grosseiros e ênfase nas questões sexuais

Fonte: própria autora.
página

Continua próxima

Tabela 01. Especificação das ênfases dos estudos elegidos- Continuação

Ano	Autores	Título	Objetivo	Principais achados
2017	Silva, MJ; Paiva, ACS; Costa, IMM	A vagina pós-orgânica: intervenções e saberes sobre o corpo feminino acerca do “embelezamento íntimo”	Levantar questões importantes em textos disponíveis na internet favoráveis aos procedimentos de embelezamento íntimo, associados mais aos argumentos sobre autoestima e saúde da mulher e menos à vaidade	A vagina tem sido alvo da “ditadura da beleza” tanto quanto outras partes do corpo feminino
2019	Campos, JH; Medeiros, FA.	Tratamentos Estéticos Da Região Genital Feminina: Uma Revisão Sistemática	Avaliar as técnicas dos principais procedimentos estéticos da região genital feminina	A labioplastia foi a intervenção mais realizada, presente em todos os estudos selecionados
2019	Fernandes, KM; Silva, WF; Silva, M.	Efeito da radiofrequência no tratamento da flacidez genital íntima feminina: Revisão Bibliográfica	Avaliar a eficácia dos efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez genital íntima feminina	A radiofrequência é um tratamento eficaz nos casos de flacidez genital
2019	Leal, TP; Santos, JAB.	Contribuições da Radiofrequência em flacidez genital feminina: Uma Revisão da Literatura.	Averiguar as contribuições da radiofrequência em flacidez genital feminina	O tratamento com a Radiofrequência (RF) apresenta resultados satisfatórios e trazem benefícios para flacidez genital.
2020	Schuler, K.	Aplicabilidade do peeling de ácido mandélico associado com home care de puricys® (cysteamina) no tratamento de clareamento íntimo.	Abordar a estética íntima da mulher, seus cuidados com corpo e imagem, na busca pelo rejuvenescimento e clareamento genital e melhora da autoestima.	O tratamento proposto desta pesquisa obteve uma diminuição significativa no clareamento da hiperpigmentação da região genital e anal feminina mesmo com poucas sessões de peeling de ácido mandélico.
2021	Leite et al.	Efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher menopausadas	Avaliar os efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher menopausadas	O tratamento da flacidez dos grandes lábios da vulva com a radiofrequência, tem mostrado bons resultados e boa aceitação pelas mulheres, por ser indolor e oferecer menor tempo de inatividade e o mínimo de efeitos colaterais e/ou adversos.

Fonte: Própria autora

Discussão

No espaço de tempo delimitado para a realização deste estudo (2010-2021) foram encontradas e analisadas 13 publicações. Nos anos de 2010, 2012, 2013, 2017, 2020 e 2021 foi constatado um artigo (7,69%) respectivamente para cada ano. No ano de 2011 e 2014 dois artigos (15,38%) respectivamente; em 2019 três artigos (23,07%).

Percebe-se que todos os artigos listados na tabela 01 referem-se as questões mais intrigantes da harmonização íntima e as questões estéticas, e como a identificação das intervenções cirúrgicas podem ser feitas conforme as diretrizes preconizadas no mundo científico. Somasse a esse fato o papel preponderante do profissional em saúde nos cuidados e na assistência humanista às mulheres que se submetem à harmonização íntima. Assim, a partir da leitura conceitos e destaques científicos fazem parte da discussão do assunto estudado.

Na pesquisa feita as categorias que embasaram a discussão foram a importância da harmonização íntima para mulher, as questões estéticas em torno da vagina e a glamorização do estético e belo do corpo feminino. Com relação à coerência dos resultados, os 13 artigos foram selecionados para responder os objetivos, pois é fundamental para a uma revisão bibliográfica que a compreensão do artigo publicado esteja em sintonia temática com os demais trabalhos científicos.

Os conceitos atuais de saúde estão intimamente ligados ao bem-estar e qualidade de vida e não apenas à ausência de doenças. Nessa nova perspectiva da saúde, todos os avanços no campo humano e tecnológico têm auxiliado na busca por diversas terapias e tratamentos de prevenção e promoção da saúde. Falar sobre procedimentos Estéticos levanta preocupações com a segurança do paciente durante o tratamento. Isso inclui a qualidade dos serviços oferecidos tanto pela comunidade médica quanto por toda a equipe multidisciplinar.¹¹

Os procedimentos estéticos têm aumentado a cada dia no Brasil e no mundo, desde depilação a laser até microdermoabrasão, rinoplastia, otoplastia (cirurgia estética de ouvido) e peeling químico, entre muitos outros procedimentos. Assim, os profissionais da área da saúde, podem dar uma importante contribuição para a qualidade de vida do paciente por meio de sua atuação na área estética e aumentar sua autoestima de forma ética profissional.^{11, 12}

Nos últimos anos, destaca-se o aumento do número de cirurgia estética vulvar e / ou vaginal. As primeiras indicações de cirurgia vulvar puramente estética datam do final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Sabe-se que a experiência em cirurgia em transgênicos também contribuiu para o desenvolvimento das técnicas desse tipo de cirurgias.¹²

Após a análise dos dados coletados foram elencadas categorias para melhor compreensão dos dados:

1- Estética e Feminilidade no Contexto da Harmonização íntima

Antes na análise no contexto do universo das intervenções específicas na genitália feminina, é importante contextualizá-lo. É necessário, portanto, retomar a temática da indústria da beleza, para a qual a apropriação e disseminação de discursos e tecnologias sobre os padrões estéticos, sobre seu papel na medicalização do corpo feminino e nas intervenções técnico-médicas sobre a vulva / vagina. A apropriação juntamente com o espetáculo e o incentivo ao consumo de técnicas cirúrgicas e práticas corporais, indicam que esse tema tem emergência em várias situações que envolvem a autoestima da mulher.¹³

Estética deriva do grego *aisthesis*, significando sensação, percepção sensorial ou conhecimento sensível com aspectos sensuais. As primeiras menções à cirurgia vulvar, "puramente estética", datam do final dos anos 1970. Atualmente os

procedimentos cirúrgicos de harmonização íntima tem termos correlacionados como estética ginecológica, correção, remodelação; dentre outros.⁷

A discussão da sociedade de consumo torna-se relevante quando se pensa na influência do consumo nos padrões de comportamento. Nesse sentido, observa-se a formação de alguns padrões de beleza que têm impacto particular na saúde da mulher e definem os modelos juvenis e estéticos ideais.¹⁴

A cultura hedonista da beleza, procura combinar alegria e realização pessoal com o consumo de produtos e estilos de vida, numa sociedade consumista e que leva à ilusão da felicidade ao patamar dos altos investimentos em busca do visual perfeito.¹⁴

Essa busca pela estética perfeita tem consequências graves, pois todo esse desejo de se tornar bonito está associado ao medo, à baixa autoestima e pode até criar uma imagem de bulimia e anorexia. Na Inglaterra, por exemplo, o governo remodelou o tamanho da boneca Barbie, dita como um modelo de beleza procurado pelas mulheres, visando minimizar a anorexia e bulimia de muitas mulheres comprometendo a rede de saúde pública.¹²

Nessa perspectiva do individualismo moderno, que impõe a construção do próprio sujeito, em oposição a uma busca desesperada para tentar se enquadrar em cânones surreais de beleza, as cirurgias plásticas e os mercados semelhantes se beneficiam com a ditadura do “ser” belo do mundo ocidental sem muito esforço. Além disso, as instituições criaram e venderam beleza na forma de pureza e suavidade plástica. O fato de muitas mulheres hoje estarem insatisfeitas com seus corpos é a prova de que a estratégia da indústria da beleza funcionou. Isso inclui até insatisfações quanto a estética da genitália feminina.⁸

2- A Região Íntima Feminina e a Estética e Psicologia no Universo Feminino

Para entender a harmonização íntima e sua importância para a estética feminina, urge entender o valor do órgão feminino em destaque. A vulva corresponde a todos os órgãos sexuais femininos externos e visíveis. Faz parte do sistema reprodutor e tem as seguintes estruturas: osso púbico ou montanha de Vênus, grandes lábios ou lábios maiores, pequenos lábios ou pequenos lábios, átrio vulvar, clitóris, óstio uretral ou canal uretral, vagina e períneo. A vulva é a parte externa da área íntima que pode ser vista e tocada. E é justamente nessa região que a maioria dos tratamentos estéticos são oferecidos.¹⁵

Conforme o processo de envelhecimento muda, vários aspectos da vulva podem mudar, como aumento do relaxamento da região ou alterações no tamanho da sínfise púbica, causando desconforto e constrangimento nas mulheres. O mercado de beleza tem desenvolvido diversas técnicas para oferecer uma variedade de tratamentos para a área íntima de forma conservadora, não invasiva e sem efeitos colaterais e colaterais.¹⁵

A relação entre estética e conceitos sobre beleza é quase indissociável. Transferida para a corporalidade humana, a estética significa mais do que a superfície da forma e inclui fatores externos e internos ao corpo. Portanto, a estética está totalmente relacionada à saúde, que está ligada, entre outras coisas, aos meios e as circunstâncias que afetam a qualidade de vida e a autonomia e melhoram o bem-estar pessoal.¹⁶

Sabe-se que existem miríades de casos que requerem procedimentos estéticos e se configuram como atos científicos que combinam saberes sobre saúde e beleza. Sendo assim, é pertinente uma reflexão sobre os aspectos culturais com ênfase na medicalização dos discursos com as práticas sociais e a propagação de importantes princípios que dão valores aos aspectos da sedução e do desejo humano.¹⁷

Diante desse contexto, das revoluções do comportamento humano, um dos tabus mais persistentes diz respeito à área genital. Sabe-se que não existe um padrão ideal para a anatomia genital externa. Nas mulheres em particular, a forma, tamanho e textura da genitália externa variam de acordo com a etnia, peso, estado hormonal, idade, etc. O resultado é um mercado aquecido para a cirurgia plástica íntima.¹⁸

Nos estudos psicanalíticos de Freud, o campo da feminilidade foi e tem sido examinado principalmente por seu caráter incompleto, obscuro e enigmático. Visto que a feminilidade deriva do significado da castração, pode-se pensar que a beleza e seus ideais, tão prevalentes na cultura contemporânea, podem ter mais de uma função na psique feminina. Todas as mulheres, por fazerem parte da cultura, têm como referência esses valores estéticos, ou seja, esses padrões que indicam o que é uma mulher bonita. No entanto, a função que o ideal de beleza desempenhará em sua psique depende de sua experiência particular da constituição psicológica. Assim, a autoimagem da mulher é uma construção baseada nas emoções.¹⁹

3- Corpo Feminino: Beleza e Desafios nos Tratamentos Estéticos da Vagina

Teorizar sobre o corpo feminino e dedicar-se a pesquisa sobre beleza, autoestima e possíveis adequação de mudanças estéticas em relação a corporalidade. A história do cuidado do corpo no século XX é caracterizada por aumento sem precedentes da medicalização e intervenção, que se reflete no enquadramento dos acontecimentos e exigências feitas da glamourização de procedimentos estéticos.⁷

A cirurgia genital feminina tem suas origens em associação com o cirurgião americano J. Arion Sims (1813-1883), responsável pelos primeiros procedimentos para o tratamento de fístulas na região vaginal em escravas negras no sul dos Estados Unidos. Embora a cirurgia seja voltada para mulheres brancas, foram as escravas negras que constituíram o maior número de mulheres que se submeteram a esse tipo de cirurgia.²⁰

Vale destacar que desde então as cirurgias nas genitálias feminina, tiveram inúmeras indicações, para diversos problemas. Atualmente o Brasil é o recordista mundial da cirurgia íntima feminina. Segundo a International Society for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), a modalidade mais popular de cirurgia vaginal é a labioplastia denominada também de ninfoplastia. Em 2015 no Brasil a labioplastia foi realizada por 12.870 mulheres no país.²²

A bioplastia vaginal está rapidamente ganhando a aceitação significativa de mulheres cujo o interesse maior é melhorar não apenas o aspecto estético da área genital (vagina), bem como alguns aspectos que estão relacionados com a prática sexual das mulheres.²⁴

Percebe-se que algumas mudanças na aparência das partes íntimas de uma mulher geralmente levam a desconforto físico e trauma psicológico. Portanto, no campo da cirurgia plástica, são realizados procedimentos que melhoram a estética

íntima feminina e, assim, podem ter um efeito positivo na função sexual e na autoestima feminina. As principais indicações dos tratamentos estéticos incluem hipertrofia dos pequenos lábios, relaxamento dos grandes lábios, monstrosidade volumosa, relaxamento vaginal e escurecimento da mucosa vaginal.²²

A cirurgia plástica genital tem sido um dos procedimentos de ampla procura nos últimos cinco anos por diversas mulheres que desejam uma vida sexual satisfatória e com estética perfeita em relação ao órgão genital. Algumas mudanças na aparência das partes íntimas de uma mulher costumam causar desconforto físico e trauma psicológico. Embora o embelezamento da região íntimo tenha aumentado significativamente nos últimos anos, a cirurgia genital ainda é considerada um tabu para muitos, apesar de sua popularidade crescente, o assunto é desconhecido para muitos médicos e pacientes.²²

Nos casos de hipertrofia dos pequenos lábios a melhor técnica é a excisão direta, por ser a mais simples, rápida e com resultados satisfatórios no paciente. A gordura do paciente é injetada na região para aumentar os grandes lábios. Para reduzir a montanha de Vênus, a lipoaspiração é recomendada na área. Para melhorar a flacidez vaginal, dentre os vários métodos para melhorar a aparência da região labial, a radiofrequência é um procedimento muito utilizado, pois além de ser um método não invasivo e indolor, que gera calor no tecido, causa retração do colágeno e melhora a resistência e elasticidade da área.^{21, 23}

A mulher moderna é um tipo de mulher que está sempre tentando melhorar sua aparência. É uma pessoa que busca melhorar aspectos do corpo que acredita não a satisfarão e sabe que tem a oportunidade de mudar ou rejuvenescer por ser uma mulher atualizada. Uma mulher em sintonia com os desenvolvimentos da medicina estética sabe que isso pode ajudá-la a alcançar o melhor físico e um excelente bem-estar mental de que ela precisa para ser aceita e confortável por ter todos esses pequenos detalhes afetando diretamente nossa autoestima.²⁴

E devido à constante baixa autoestima e problemas de satisfação sexual, mulheres com flacidez vulvar têm solicitado cirurgia plástica vaginal por estarem insatisfeitas com a aparência do órgão sexual e com a qualidade da atividade sexual. Por meio de tratamentos não invasivos para melhorar os aspectos da flacidez cutânea da região genital feminina, tem sido muito indicado a radiofrequência, método que utiliza ondas eletromagnéticas e seu efeito é baseado na geração de calor nas camadas da pele com retração imediata do colágeno existente e neocolagênese ao longo do tempo.²⁵

Conclusão

Diante do exposto, percebe-se que a harmonização íntima tem sido amplamente procurada por mulheres, influenciadas pelo desejo de adequar-se as normas dos padrões de beleza e estética vaginal segundo o mundo ocidental.

Além disso, a pesquisa destaca que a procura para as cirurgias plásticas vaginais pode proporcionar uma melhor autoestima da mulher e qualidade de vida, auxiliando o seu bem-estar no cotidiano.

Os profissionais de saúde possuem uma visão holística do cuidado (mental, espiritual, físico e social) o que auxilia no apoio necessário e humanizado nas

orientações de procedimentos estéticos que possam proporcionar satisfação às mulheres que passam por procedimentos diversos.

Para vários casos de harmonização íntima das mulheres, algumas técnicas tem tido sucesso nas cirurgias plásticas ou procedimentos sem a necessidade da mesma. A radiofrequência íntima é utilizada como técnica alternativa não invasiva, segura, indolor e eficaz tem resultados positivos no tratamento da flacidez vulvar e na melhora da estética vaginal.

Conclui-se que além radiofrequência íntima, a Bioplastia genital feminina é uma técnica muito procurada nas cirurgias dos grandes lábios vaginais, consiste em implante de substâncias bio-compatíveis, com a finalidade de devolver o volume reduzido dos grandes lábios.

Assim, os objetivos da pesquisa tiveram seu desfecho alcançados e a questão norteadora foi respondida, especificamente no sentido em que as mulheres buscam a harmonização íntima para elevar sua autoestima, bem como melhorar sua relação com as questões estéticas e sexuais.

Referências

1. Leal, VCLV, Catrib, AMF, Amorim, RF de, & Montagner, M. Â. (2010). O corpo, a cirurgia estética e a saúde coletiva: um estudo de caso. *Ciência & Saúde Coletiva*, 15 (1), 77–86. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000100013>
PertoExcluirEditar
2. Paixão, JA da, & Lopes, M. de F. (2014). Reconhecido como fenômeno e fenômenos identitários. *Saúde em Debate*, 38 (101). <https://doi.org/10.5935/0103-1104.20140024>
3. Ferreira, GG, & Aginsky, BG (2013). Movimentos sociais de sexualidade e gênero: Análise do acesso às políticas públicas. *Revista Katálysis*, 16 (2), 223–232. <https://doi.org/10.1590/S1414-49802013000200008>
4. Dorneles, APC. Mulheres latinas americanas e/em comunicação: os usos e apropriações de publicações de cosméticos nos contextos de Brasil e México. 2020. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/9314/Ana%20Paula%20Cardoso%20Dorneles_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 15 de junho de 2021.
5. Brito, RRR. A Concepção de corpo e autoimagem feminina na pós modernidade. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016.
6. Miele, L. Harmonização Íntima Feminina. Rio Grande De Sul. Disponível Em: <https://www.Clinicakore.Com.Br/Tratamentos/Ginecologia/Harmonizacao-Intima-Feminina/>. Acesso Em: 28 De jun. 2021.

7. Silva, MJ da, Paiva, ACS, & Costa, IMM da. (2017). A vagina pós-orgânica: Intervenções e saberes sobre o corpo feminino acerca do “embelezamento íntimo”. *Horizontes Antropológicos*, 23, 259–281. <https://doi.org/10.1590/S0104-71832017000100009>
8. Ribas, RE; Caleiro, MM. Padrões Estéticos E Globalização: A Sociedade Pós-Moderna Frente À Ditadura Da Beleza. Intercom-Sociedade Brasileira De Estudos Interdisciplinares Da Comunicação, 2012.
9. Carvalho, Lor. Duarte, Francisco Ricardo. Menezes, Afonso Henrique Novaes. Souza Tito Eugênio Santos, et al. Metodologia Científica: Teoria e Aplicação Na Educação A Distância. Petrolina-Pe, 2019. 83 P.: 20 Cm. 1 Livro Digital.
10. Silva, AJH. Metodologia de pesquisa: conceitos gerais. Unicentro Paraná, 2014. Disponível em: <http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/841/1/Metodologia-da-pesquisa-cient%C3%ADfica-conceitos-gerais.pdf> Acesso em 20 de junho de 2021.
11. Kahlow, A; Oliveira, LC. A Estética Como Instrumento Do Enfermeiro Na Promoção Do Conforto E Bem-Estar. 2013. Disponível Em: <Http://Siaibib01.Univali.Br/Pdf/Andrea%20kahlow,%20ligia%20colombo%20de%20oliveira.Pdf> Acesso em 25 de Abril 2021.
12. Vieira-Baptista, P. “Cirurgia íntima” – tempo de impor limites. *Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa*, Lisboa, v. 8, n. 3, p. 223-225, 2014. Disponível em: <http://www.fspog.com/fotos/editor2/04-aogp-d-14-00070.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.
13. Galvanese, ATC. Corporeidade nos grupos de práticas integrativas corporais e meditativas na rede pública de atenção primária à saúde da região oeste do município de São Paulo. [Tese de doutorado Corporeidade nos grupos de práticas integrativas corporais e meditativas na rede pública de atenção primária à saúde da região oeste do município de São Paulo], 2017. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-24082017-084223/publico/AnaTerezaCostaGalvaneseVersaoCorrigida.pdf> Acesso em 14 de maio de 2021.
14. Maia, GC. Consumo, mídia e beleza. A mídia como mediadora de padrões de comportamentos femininos. Fortaleza, junho de 2011. Disponível em: <https://www.uni7.edu.br/recursos/imagens/File/publicidade/monografia/2011/monogabriela.pdf> acesso em 25 de junho de 2021.

15. Rodrigues, T. Radiofrequência Para Estética Íntima. Htm - Tecnologia De Resultado, Ebook. Disponível Em <https://www.diprofisio.com.br/e-book-radiofrequencia-para-estetica-intima-htm.pdf>
16. Cardoso, AC. Atuação dos enfermeiros na área da estética: mercado de trabalho e empreendedorismo. Trabalho de Conclusão de Curso II (INT5182) do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, 2019.
17. Castro, AL. Saúde E Estética: A Medicalização Da Beleza. Reciis – R. Eletr. De Com. Inf. Inov. Saúde. Rio De Janeiro, V5, N.4, P.14-23, dez., 2011.
18. LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
19. Silva, HC da, & Rey, S. (2011). A beleza e a feminilidade: Um olhar psicanalítico. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 31 (3), 554–567.
20. Schimitt, M. Sinus Pudoris - Conformação De Um Padrão Estético De Genitália Feminina Através De Cirurgias Plásticas. [Trabalho De Conclusão De Cursos Para Obtenção Do Título De Bacharel Em Ciências Sociais], Ufrs, 2014.
21. Lenharo, M. Cirurgia íntima: entenda procedimento feito por mulheres e homens. Revista Bem Estar. 2016. Disponível em <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/09/cirurgia-intima-entenda-procedimento-feito-por-mulheres-e-homens.html> acesso em 22 jun. 2021.
22. Campos, JH; Medeiros, FA. Tratamentos Estéticos Da Região Genital Feminina: Uma Revisão Sistemática. *Rev. Bras. Cir. Plást.*2019;34(0):18-21
23. Fernandes, KM; Silva, WF; Silva, M. Efeito Da Radiofrequência No Tratamento Da Flacidez Genital Intima Feminino: Revisão Bibliográfica. *Revista Saúde Em Foco – Edição Nº 11 – Ano: 2019.*
24. Pontes, D. Bioplastia Vaginal. Davi Pontes Cirurgia Plástica, 4 jun. 2012. Disponível Em: <http://daviPontes.blogspot.com.br/2012/06/Bioplastia-Vaginal.html>. Acesso Em: 18 jun. 2021.
25. Figueirêdo, SGDD Uso Da Radiofrequência Não-Ablativa Na Flacidez Vulvar Em Mulher Pós Cirurgia Bariátrica: Estudo De Caso 2018.
26. Leite, AHP; Silva, Adrielle, NA; Miranda, OAM; Lopes, MAC. Efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher menopausada. Atenção à saúde. *Revista Inova Saúde. Criciúma*, vol. 12, n. 2, julho, 2021. ISSN 2317-2460.